

PUNTO CRÍTICO

JUNIO - JULIO 2022
NÚMERO 2

PUNTO CRÍTICO

Comité editorial

Dirección
Adrián Fernández

Subdirección
Jazmín Mota

Diseño editorial
Héctor Ortega

Redacción / Colaboradores
Alejandra De León
Carolina Contreras
Rodrigo García
Paola García
Mariana Velázquez

Fotografía de portada:
Janke Laskowski, Unsplash

MeCCS
Plataforma Mexicana de
Captura y Almacenamiento
de CO₂

<https://meccs.org.mx/>

✉ puntocritico@meccs.org.mx
🌐 [linkedin.com/company/meccs](https://www.linkedin.com/company/meccs)
🐦 @MeCCS_

CDMX, México.
© PUNTO CRÍTICO, 2022
DOI 10.5281/zenodo.6610635

Nota del editor

En esta segunda entrega de la gaceta *Punto Crítico* abordamos el tema de los recursos naturales desde distintas perspectivas. Vivimos en un planeta tan vasto que hemos olvidado que también tiene límites. Esta ilusión de *infinitud* nos está acercando a los puntos de inflexión o *tipping points* que, una vez rebasados, llevan a un sistema a cambios prácticamente irreversibles y de los que difícilmente podemos retroceder. El conocimiento de estos *puntos críticos* es muy valioso para el diseño e implementación de trayectorias sostenibles. Ser conscientes de los límites, la conectividad y la complejidad de nuestro entorno puede ayudarnos a construir un pensamiento más *crítico* e informado para una mejor toma de decisiones en todas las escalas.

En este número encontrarás dos artículos de divulgación acerca de los recursos, su relación con los sistemas de captura y almacenamiento de CO₂, así como los impactos sociales y ambientales que tienen una relación con los recursos. Las autoras de estos artículos son también integrantes del seminario permanente *Sporos*, que constituye un espacio y un foro en el que varios integrantes de *Punto Crítico* y otras personas interesadas en la sostenibilidad nos hemos involucrado activamente. También hemos preparado un par de infografías que te darán más información para reflexionar sobre los recursos en la sección *Sí, sí es*. En la sección de *CO₂NVERSANDO* te presentamos la entrevista al Mtro. Rodrigo García Herrera, del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM, con quien hablamos acerca de otra manera de concebir los recursos, su uso y gestión. En nuestra sección final, *Para llevar*, te dejamos una lista de materiales, libros, documentales y conferencias que recomendamos para expandir tu conocimiento sobre estos temas. Esperamos que disfrutes esta edición y, si lo deseas, ponte en contacto con nosotros para compartir tus comentarios y temas de interés.

RÍOS, agua y algo más

por Alejandra De León Ibarra

Cuando tomamos un elemento de la naturaleza para darle un uso, generar algún beneficio o ganancia, en ese momento lo convertimos en un recurso. Como sabemos, los distintos elementos de la naturaleza –bióticos o abióticos–, se encuentran distribuidos de manera heterogénea en nuestro planeta. Por lo tanto, el acceso a ellos puede ser más sencillo o más complicado dependiendo de su ubicación, cantidad, temporalidad y tipo de tecnología con la que se cuente para su extracción y explotación.

A lo largo de la historia de la humanidad, la explotación de los recursos naturales ha ido en aumento debido a la presión que genera el incremento de la población en los ecosistemas, la cual está asociada con una demanda desmedida de bienes y servicios. Hemos llegado a un punto crítico donde la cantidad y la calidad de los recursos han disminuido considerablemente, lo que hace evidente su finitud y vulnerabilidad. Una muestra de ello es que, hoy en día, los suelos están demasiado contaminados como para generar alimentos de buena calidad y que la cantidad de agua dulce es insuficiente incluso para cubrir algunas necesidades básicas en ciertas regiones.

Quizás vale la pena recordar que los recursos son algo más que una moneda de cambio u objetos de los cuales beneficiarnos. Los ríos, por ejemplo, son una de las principales fuentes de agua dulce que recorre la superficie terrestre y que, a través de la historia, han soportado una gran presión antropogénica debido a la necesidad de acceso a este recurso que tiene el ser humano. El agua nos ha permitido producir alimentos, así como cubrir necesidades de limpieza y consumo. Además, proporciona sitios para la recreación y tiene un sentido espiritual en muchas culturas.

Basta con echar un vistazo a la historia y de algunas civilizaciones “fluviales” –Mesopotamia, Egipto y China– para entender la importancia de la relación entre el agua y la humanidad. Más allá de su utilidad, el ser humano ha encontrado fascinación por el agua (y sus propiedades como color, forma, fuerza, fluidez) y por ello encontramos todo tipo de metáforas y simbolismos en el arte y la religión. Quizás uno de los más bellos ejemplos en América es el río Amazonas: cerca de 7 millones de kilómetros cuadrados conectan a ocho países sudamericanos y es hogar de una gran diversidad y pueblos originarios que han coexistido en armonía con el río por siglos.

En ecosistemas áridos o semiáridos existen ríos perennes que llevan agua durante todo el año y también hay ríos que en época de secas no llevan agua, a los cuales se les conoce como ríos intermitentes. Estos ríos intermitentes pueden guardar un cierto volumen de agua durante el resto del año, o bien, ayudan a mantener el agua subterránea muy cerca de la superficie. Así, los seres vivos del ecosistema tienen acceso al recurso hídrico en una época que es crítica para su sobrevivencia. En el caso de México, contamos con 569,000 kilómetros de ríos, de los cuales 149,300 son de corrientes intermitentes y 420,500 corresponden a corrientes perennes.

Nuestro planeta se encuentra en un proceso rápido de cambios que puede transformar la forma en que funcionan las cosas. En 2006, la Dra. Andrea Bolongaro argumentó que con el cambio climático y la falta de lluvia gran parte de los ríos perennes podrían volverse intermitentes. Entonces nos preguntamos ¿cuál es la importancia ecológica de los ríos para los ecosistemas y la sociedad?

Los ríos tienen un papel clave para mantener otros recursos naturales como el suelo, el aire, la flora y la fauna. Por eso podemos llamarlos corredores riparios, ya que a ellos se asocia una vegetación y condiciones particulares. Estos corredores son fundamentales para una gran cantidad de procesos físicos, abióticos y bióticos que contribuyen con el resto de los ecosistemas de los cuales forman parte. La vegetación en estas zonas es influenciada por las características de los flujos de agua superficial, tales como estacionalidad, magnitud, frecuencia y duración de ciertos eventos, así como también por los flujos de aguas subterráneas, las descargas de los manantiales y por los procesos relacionados con las zonas hiporreicas donde se mezcla el agua superficial con las aguas subterráneas. Otros factores que tienen efecto en las zonas riparias son la geomorfología del terreno, los tipos de suelo, las estructuras geológicas, la extensión de las zonas de inundación, entre otras. Como verás, no se trata solamente de una corriente de agua que sigue el camino "más fácil", sino de todo un conjunto de elementos relacionados entre sí.

La vegetación de los corredores riparios suele ser más diversa y abundante que la del resto del ecosistema en el que se encuentran inmersos, especialmente en ecosistemas semiáridos donde la vegetación a la orilla de los ríos obtiene más agua durante el año. Esto tiene como consecuencia que los árboles y arbustos que se localizan en estas zonas sean de mayor tamaño y más frondosos. En época de secas, estos corredores se convierten en refugio de animales y son sitios adecuados para la reproducción, la crianza y la protección de microorganismos, insectos, peces, anfibios, aves y mamíferos terrestres.

¡Vaya! Al parecer los seres humanos no somos los únicos que buscamos aprovechar la oportunidad para prosperar en la ribera de un río, pero también estamos en la lista de especies vulnerables ante las consecuencias de un mal manejo del recurso o de los efectos del entorno sobre él.

Sumado a todo lo anterior, otra contribución importante en los corredores riparios tiene que ver con los procesos fisicoquímicos que permiten la captación y almacenamiento de dióxido de carbono (CO₂). Quizás te estarás preguntando cómo. El CO₂ atmosférico es captado por la vegetación, a través de la fotosíntesis, y almacenado en los suelos como materia orgánica gracias a microorganismos que generan carbono orgánico. Parte de este carbono se emplea en diversos procesos biológicos en el suelo y un porcentaje regresa a la atmósfera como CO₂. Los ríos también contribuyen a través del proceso de intemperismo, a través del cual el agua altera la composición química de las rocas y puede también transportar en la corriente moléculas de carbono y otros elementos en disolución de un sitio a otro.

La maravilla de los recursos es que, aunque no siempre lo notamos, ofrecen una gama amplia de bienes y servicios, no sólo a los seres humanos sino a otros seres dentro de los ecosistemas. Sea un recurso que fluye (como el agua) o uno que está almacenado (como minerales e hidrocarburos), existen conexiones entre los sistemas a los que pertenecen y cuyo funcionamiento es indispensable conocer y entender para hacer un manejo adecuado de ellos. Así como miles de especies han aprendido a coexistir bajo la dinámica de los corredores riparios, así debemos aprender a vivir en un planeta donde los recursos son finitos, intermitentes y de los cuales dependemos todos.

Referencias

Bolongaro, A., Sierra, R., Torres, V., Márquez, A. Z., Ramírez, J. D., Uribe, S., ... Monsalvo, C. B. (2006). *Análisis de la Vulnerabilidad y Capacidad de Adaptación al Cambio Climático en los Sectores más Relevantes del Estado de Morelos (Universidad)*.

Nilsson C, Svedmark M. *Basic principles and ecological consequences of changing water regimes: riparian plant communities. Environmental Management. 2002;30(4): 468- 480.*

Stromberg, J. C., Hazelton, A. F., White, M. S., White, J. M., & Fischer, R. a. (2009). *Ephemeral wetlands along a spatially intermittent river: Temporal patterns of vegetation development. Wetlands, 29(1), 330-342.*

CONFLICTOS BÉLICOS, LA HUELLA DE CARBONO Y SU RELACIÓN CON LOS RECURSOS

Por **Carolina Contreras González**

Todos los días escuchamos palabras que reflejan la realidad de la época en que vivimos: guerras, crisis, desigualdad, pobreza. Ante la crudeza de estos términos buscamos una compensación cuando hablamos de sostenibilidad, resiliencia, paz, prosperidad e igualdad, pero estas palabras resultan menos frecuentes que las primeras; son menos reales. Nos encontramos en una contienda por ver quién tiene más y luego pensamos que el problema se resuelve compartiendo un poco de lo que tenemos (aunque no mucho) con los otros, sin pensar en los límites de lo que poseemos.

Y aquí estamos, siglo tras siglo, repitiendo la misma dinámica desde que aprendimos a acumular y poseer con la idea de que eso nos aseguraría qué comer y sobrevivir. Creamos mecanismos para defender lo nuestro. Llevamos algo así como 10 000 años ideando formas más sofisticadas para generar más, consumir más y tener ventajas sobre los demás. Dejamos de necesitar para ambicionar. Diseñamos estructuras sociales para diferenciarlos y organizarnos, pero también para dividirnos y excluirnos. También, en este entramado social creamos cosas y situaciones que no dejan a nada ni nadie fuera.

A propósito de estas formas de inclusión, también la guerra es inclusiva. ¡Sí!, perjudica todo lo que hay a su paso: a la gente, sus actividades, sus intereses y también al ambiente. Es un genocidio y una masacre de la ecósfera. Aunque su origen es difuso en los contextos sociopolítico y económico, es un acto de agresión masiva indiscriminada en contra de los otros, de lo otro. Nada se gana y, por el contrario, hay un enorme deterioro del tejido social y de los ecosistemas. No es extraño que la mayor parte de las guerras se encuentren asociadas con el poder subyacente en el expansionismo, que, llanamente, es poseer eso que nosotros no tenemos, pero que “necesitamos”.

Ahora bien, si hablamos de contaminación, la situación es apenas distinta. Al igual que los conflictos bélicos, el problema de origen se relaciona con las actividades humanas o es, más bien, una de sus tantas consecuencias: algunas de ellas cotidianas y en apariencia menos ofensivas. Las actividades diarias que parecieran no dañar a nadie pueden complicarse cuando, por ejemplo, es necesario utilizar un medio de transporte (de combustión interna o incluso eléctrico). Aunque parece un acto inofensivo hacia los otros, habría que preguntarse cuál es el impacto sobre el ambiente. ¿Acaso la Madre Tierra no es alguien?

En promedio, trasladarse de un lugar a otro en un vehículo particular (autos, motos, carros o taxis) nos hace responsables del 21% de las emisiones globales de CO₂. Y qué decir de otras actividades todavía menos comunes, como lanzar cohetes que si bien no afectan la vida de otros, sí comprometen la salud ambiental. De hecho, no son más de 100 lanzamientos de estos artefactos al año con una huella de 300 toneladas de CO₂ por cada uno, pero que se suman a la lista de los actos perniciosos hacia Gaia. Ejemplos de actividades humanas hay de sobra para poner de manifiesto que son la causa principal de contaminación y deterioro ambiental. La huella de carbono que se genera a partir de ellas tiene un efecto importante en el medio.

De retorno al punto y para repartir responsabilidades, no es casualidad que los cinco países que más CO₂ emiten a la atmósfera (China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón) son los más poderosos en cuestiones militares. Y si volteamos la mirada hacia el pasado, de los casi cinco años que duró la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y entre los 30 países que participaron, la Triple Entente (Rusia, Reino Unido y Francia) liberó aproximadamente 4 140 millones de toneladas de CO₂, casi la misma cantidad de emisiones sumadas que fueron emitidas por Rusia, Japón y todos los países del continente africano en un año. En la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los países que encabezaron el conflicto entre los Aliados (Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos) y el Eje (Berlín-Roma-Tokio) liberaron 24 752 millones de toneladas de CO₂, que equivalen a dos terceras partes del total de carbono mundial liberado en el 2020.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia y la tecnología se desarrollaron significativamente, lo que trajo consigo el desarrollo y la fabricación de armamento altamente dependiente de los hidrocarburos. Este hecho facilitó e incrementó su consumo, y con ello el aporte de grandes cantidades de CO₂ a la atmósfera. De esta forma, se detonaron otras problemáticas para asegurar el acceso a los hidrocarburos, lo que ha tenido un fuerte impacto, particularmente en Medio Oriente, pero que también ha incluido a otras regiones en África, Latinoamérica o Asia. Otros conflictos posteriores ponen en la cima a los países que participaron en la guerra de Vietnam (Estados Unidos, Rusia y China), con un total de 4 579 millones de toneladas de CO₂ en una época que coincide con el inicio del cambio climático sostenido del siglo XX.

Actualmente, podemos medir la huella de carbono de cada conflicto bélico o social para tratar de medir su impacto sobre el planeta. Sin embargo, esta medida resulta insuficiente para cuantificar la degradación y los daños generados por la humanidad. A lo largo de la historia tenemos varios ejemplos de cómo la búsqueda por conseguir los recursos nos motivó a crear tecnología, innovaciones, apoyar a la ciencia e ir más allá de nuestros propios límites con tal de alcanzar el tesoro deseado. Con el fin de obtener una ventaja se han cruzado océanos en barco para reclamar territorios que ya estaban habitados, o se han organizado expediciones para explorar desde las grandes montañas hasta los fondos marinos para recolectar información. Las guerras y las conquistas han arrasado con las personas, la cultura, los saberes, con la tierra y todo lo que habita en ella.

Hoy, el conflicto entre Rusia y Ucrania es un recordatorio de las peleas a las que se busca dar sentido o justificación. Y, sin embargo, cada decisión de este tipo es una puñalada a la Madre Tierra. El gas natural es el combustible de menor impacto medioambiental debido a que sus emisiones son entre un 40 y 50% menores que las del carbón. Por tal motivo, el cierre de uno de los gasoductos rusos cambia la dinámica del suministro de combustibles a Europa, y la escasez de este recurso está llevando a los países que dependen de él a reconsiderar el consumo de otros combustibles que generan enormes cantidades de CO₂: carbón, petróleo y sus derivados (8.4 millones de toneladas de dióxido de carbono al año).

Fuera de ser esto una solución, vuelve más grande el problema. Aunque existan tecnologías como la captura y almacenamiento de CO₂ (CCS) que permitieran hacer de los procesos energéticos e industriales algo más “limpio” a pesar del uso de combustibles fósiles, el retroceso respecto a los compromisos de descarbonización de las economías podría llevarnos a un punto de no retorno. Ahora podemos ver que no sólo se trata de agotar, contaminar o degradar recursos como el agua, los minerales, los hidrocarburos, los bosques o la cultura, sino que también vamos acabando con nuestro presupuesto de carbono. Todas nuestras actividades agotan un poco más ese otro recurso prácticamente invisible.

Las guerras, los conflictos y las contiendas son fechorías planeadas que, sin importar la causa, parece que tienen la intención de pisotear los derechos humanos y ambientales. Y entonces retomo la interrogante que Slavoj Žižek plantea en su ensayo *¿Estamos en guerra? ¿Tenemos un enemigo?*: “El terrorismo es el común denominador de todos los males sociales. ¿Cómo se supone entonces que debemos escapar de esta situación?”. Los intereses políticos y económicos en la proclamación de mantener el orden mundial bajo la mordaz justificación y el deber de “mantener la paz”, así como combatir disturbios que alteran la seguridad de las naciones, han dejado millones de muertos y el aniquilamiento de la biodiversidad. ¿A quién tenemos por enemigo y cuántas soluciones somos capaces de proponer para escapar de la situación en la que nosotros mismos nos hemos metido? ¿Cuál es la huella que estamos dejando y qué nuevas métricas inventaremos para desestimarla?

Referencias

- ACNUR es la Agencia de la ONU para los Refugiados. (20 de marzo, 2018). Conflictos bélicos actuales: los mayores de la historia | eACNUR. Comité español de ACNUR. Retrieved May 28, 2022, from <https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/los-mayores-conflictos-belicos-de-la-historia>
- Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. (23 de junio, 2021). Descripción general de los gases de efecto invernadero | US EPA. Retrieved Mayo 30, 2022, from <https://espanol.epa.gov/la-energia-y-el-medioambiente/descripcion-general-de-los-gases-de-efecto-invernadero>
- Castillo García, N. (21 de noviembre, 2013). Fin de la Segunda Guerra Mundial marcó el cambio climático. Ciencias UNAM. Retrieved 05 26, 2022, from http://ciencia.unam.mx/leer/285/Fin_de_la_Segunda_Guerra_Mundial_marco_el_cambio_climatico
- Conflict Environment Conservatory. (11 de abril, 2022). Do mention the war: Why conservation NGOs must speak out on biodiversity and conflicts - CEObS. The Conflict and Environment Observatory. Retrieved May 28, 2022, from <https://ceobs.org/do-mention-the-war-why-conservation-ngos-must-speak-out-on-biodiversity-and-conflicts/>
- Gammon, K. (2021, Julio 19). How the billionaire space race could be one giant leap for pollution. The Guardian. Retrieved Mayo 30, 2022, from <https://www.theguardian.com/science/2021/jul/19/billionaires-space-tourism-environment-emissions>
- Global Fire Power. (2022). Military Strength Ranking. Global Firepower. Retrieved May 30, 2022, from <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php>
- Gómez Navarro, J. L. (2004). Historia universal (7th ed.). Pearson Educación.
- Huerga, A. (2022, Marzo 2). Cómo afectará la Guerra de Ucrania al cambio climático. Plataforma ZEO. Retrieved Mayo 30, 2022, from <https://plataformazeo.com/es/como-afectara-la-guerra-de-ucrania-al-cambio-climatico/>
- Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. (n.d.). Emisiones de CO₂ por modos de transporte motorizado. IDAE Movilidad Sostenible. Retrieved May 28, 2022, from <https://www.movilidad-idae.es/destacados/emisiones-de-co2-por-modos-de-transporte-motorizado>
- Las mayores guerras desde 1900 - Mapas de El Orden Mundial - EOM. (21 de noviembre, 2018). El Orden Mundial. Retrieved Mayo 27, 2022, from <https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/las-mayores-guerras-desde-1900/>
- Ritchie, H., Roser, M., & Rosado, P. (2020). CO₂ and Greenhouse Gas Emissions. Our World in Data. Retrieved May 28, 2022, from <https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions#citation>
- Solís, A. (21 de abril, 2021). Los 10 países que más contaminan el planeta; ¿dónde se ubica México? Forbes México. Retrieved 05 27, 2022, from <https://www.forbes.com.mx/economia-10-paises-contaminantes-mundo/>
- Statista Research Department. (12 de noviembre, 2021). • CO₂: emisiones globales 1757-2020. Statista. Retrieved May 27, 2022, from <https://es.statista.com/estadisticas/635382/emisiones-historicas-de-co2-globales/>
- United States Environmental Protection Agency. (25 de febrero, 2022). Global Greenhouse Gas Emissions Data | US EPA. US Environmental Protection Agency. Retrieved May 27, 2022, from <https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data>
- The World Bank. (2020). CO₂ emissions (metric tons per capita) | Data. World Bank Data. Retrieved Mayo 28, 2022, from <https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC>
- Žižek, S. (2003). ¿Estamos en guerra? ¿Tenemos un enemigo?

CONVERSANDO

¿En qué nos gastamos lo que queda?

Una entrevista con **Rodrigo García Herrera**

por **Paola Massyel García Meneses**

Los recursos que tiene este planeta son finitos, pero la forma de consumo del ser humano se percibe como insaciable. Este patrón ha acelerado el uso de los combustibles fósiles, minerales, metales y biomasa y se ha calculado que las tasas de crecimiento de estos tres grupos seguirán en aumento. Se proyecta que para el 2050 llegaremos a utilizar alrededor de 140 millones de toneladas anuales de cada uno de estos recursos. El Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y presidente del Grupo de Desarrollo Sostenible, Achim Steiner, comenta que "la gente cree que los daños medioambientales son el precio que se debe pagar para el desarrollo económico de bienes. Sin embargo, no podemos y no es necesario seguir actuando como si esta disyuntiva fuera inevitable". Esta asociación es muy importante porque la población usa y habita este planeta, y los efectos de este mal manejo de los recursos están virando hacia un incremento en impactos nocivos directos para las poblaciones humanas y todos sus habitantes.

Las pandemias, los efectos del cambio climático (huracanes, olas de calor, heladas, inundaciones, sequías), la pérdida de biodiversidad y la desertificación son ejemplos de fenómenos y procesos que enfrentamos como humanidad; todos ellos vinculados directamente al mal uso de los recursos. Esto nos hace pensar y preguntarnos si existen otros estilos de vida y opciones que puedan ser empáticas con el ambiente. ¿Dónde deberíamos de estar invirtiendo los recursos finitos, como los combustibles fósiles, para buscar formas de vida más sostenibles?

Platicamos acerca de este tema con el Mtro. Rodrigo García Herrera. Rodrigo está interesado principalmente en la modelación basada en agentes, economías de plataforma, autoorganización, autogestión y software libre. Él cree que la transformación sociocultural hacia vías de desarrollo sostenible puede ser ayudada por un diseño cuidadoso de las plataformas en línea. Rodrigo es un hábil desarrollador de software con experiencia tanto en la industria como en el mundo académico y considera que algunos de los problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad pueden enmarcarse mejor y solucionarse a través de la ingeniería de sistemas ascendentes (*bottom-up*: de abajo hacia arriba).

Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad,
Instituto de Ecología de la UNAM

P- ¿Qué enfoques podrían servir para un mejor uso y manejo de los recursos planetarios?

R- Con "mejor uso" me refiero a una forma de lograr una transición suave hacia un estilo de vida que de todas maneras ya tenemos prometido. Ya sea por que se agoten los combustibles fósiles o porque se sobrecaliente el planeta, antes o después **tendremos que vivir de otra manera**. Aún no sabemos cómo será esa forma de vivir, pero sabemos que será frugal en comparación con cómo vivimos ahora: nada de autos deportivos, nada de viajes trasatlánticos.

La vida que nos espera en muchas formas se parece a la vida que tuvieron nuestros ancestros. Siempre ha sido normal moverse poco y ser ahorrativos. ¡Lo anormal son los 150 años de la era del petróleo!

Aunque ha sido un periodo relativamente breve, en 150 años se acumuló mucha inercia. Por ejemplo, algunos sistemas productivos de donde viene nuestra comida rinden una caloría en forma de alimento por cada siete que se usan en derivados de los hidrocarburos. El final de la era del petróleo podría conducir a terribles conflictos.

Pienso que hay que hacer todo lo que podamos para suavizar los cambios que son inevitables. Me gusta cómo lo expresan en Totnes: **"la transición es otra forma de decir revolución, pero sin la connotación de un millón de muertos"**.

P- ¿Cómo hacemos esas transiciones? ¿Cómo las suavizamos?

R- Enfrentamos problemas con muchas aristas, por eso es apto hablar de transiciones, en plural. A mí se me ocurre una forma de fomentar algunas transiciones que pasan por cómputo e informática, porque son temas que me interesan, pero es importante aclarar que estas no son recetas universales para sanar nuestros males. Nada más son un abordaje para un aspecto importante de la crisis que enfrentamos: **la organización**. Porque, aunque la crisis civilizatoria se manifiesta en el ambiente, no es un problema ambiental, es un problema de organización de la vida en la *Casa Común*. Y me parece que la internet es algo nuevo bajo el sol, en el sentido de *"no hay nada nuevo bajo el sol"*. La premisa es que **entre muchos logramos más**, pero la coordinación de seres humanos tiene un costo energético. La *Gran Corporación* o el *Estado* son sistemas organizacionales que, por su tamaño y sus ingresos, pueden costearse esa coordinación. Y por malicia o por torpeza, históricamente lo han hecho para gran perjuicio de todos (y para un gran beneficio de las élites). Por eso los *Estados* son capaces de movilizar ejércitos de cientos de miles de personas. Por eso la *Gran Corporación* puede destruir ecosistemas enteros. Sin embargo, la internet y la informática contemporánea nos permiten equilibrar la distribución de poder. Nos permiten allanar los costos organizacionales y *acuerparnos* ahí donde antes estábamos atomizados. Debemos usar nuestra fuerza en números: **nosotros somos muchos, ellos pocos**.

Considera el ejemplo de Amazon, una organización que ha producido al mayor megamillonario de estos tiempos. Su superpoder es la plataforma informática con la que resuelven esencialmente problemas de logística vinculados a la distribución. Como dueños de su plataforma, es natural que la desarrollen para encarnar su sistema de valores que, por lo que podemos ver, no son muy virtuosos y se subordinan al valor máximo de aumentar el margen de ganancia.

Pues no hay nada que nos impida desarrollar nuestra propia plataforma, que encarne nuestro propio sistema de valores. Es perfectamente legal y podemos hacer que sea un buen negocio.

Por cierto, pienso que es importante que sea buen negocio, pues es más fácil convencer a alguien de que gane más o de que gaste menos que convencer a alguien de que se manifieste en las calles o que hable con su legislador. Como ha escrito Lawrence Lessig: *el código es ley*. El software, el algoritmo que tantos temen y lamentan, gobierna nuestra vida pública. Pues **tomemos control** de ese software, hagámoslo nuestro, desarrollemos y usemos nuestro propio software.

P- ¿Qué valores tendría que incorporar nuestro software?

R- Pienso en los que Fritjof Capra contrasta con el paisaje de valores caducos. En vez de la competencia, la cooperación; en lugar de la expansión, la conservación; en vez de la explotación, la nutrición. O tal vez los de ParEcon¹: equidad, solidaridad, diversidad, autogestión, eficiencia y sostenibilidad. Tal vez escribiríamos software para articular las instituciones que propone Michael Albert como **planificación participativa**, consejos de consumo, sistemas de trabajo balanceado y los demás que se sugieren para una vida post-capitalista.

P- ¿Será posible desarrollar plataformas para allanar los costos de la organización horizontal, celular, autogestiva?

R- Hay problemas informáticos en torno a *La Buena Vida*, hay apps posibles que ayudan a trabajar con las manos y el cerebro en compañía de vecinos y amigos, en labores significativas y satisfactorias. Creo que haríamos bien en usar la energía solar almacenada en hidrocarburos para desarrollar esas plataformas y para crear esas organizaciones.

¹**ParEcon** (*Participatory economics* por su acrónimo inglés) o economía participativa es un sistema económico propuesto que usa una toma de decisiones participativa como mecanismo económico en una sociedad dada. Surge del trabajo del teórico político de Michael Albert y del economista radical Robin Hahnel, entre los 80 y los 90. Esta es una propuesta alternativa liberal a las economías de mercado capitalistas actuales y al socialismo de planificación central.

SÍ, SÍ ES

En este número te presentamos algunos datos clave para reflexionar acerca del papel de los recursos en el medio ambiente y la sociedad. Después encontrarás una infografía acerca de la clasificación, organización y gestión de los recursos naturales que se complementa con una serie de oraciones que te permitirán continuar con la reflexión acerca de las interacciones y relaciones de nuestro entorno, aquellas que vemos y las que no vemos también.

Datos clave para entender la conectividad e indivisibilidad de los recursos.

El manejo, uso y explotación de los recursos tiene efectos directos e indirectos sobre los sistemas ambientales, sociopolíticos, tecnológicos y económicos; es decir, todos los contextos de los que dependemos y formamos parte.

¿SABÍAS QUE...?

Actualmente, se extraen **70% más** de recursos naturales que hace 20 años.

(1)

El **90%** de la pérdida de biodiversidad y el estrés hídrico son consecuencia de la extracción y procesamiento de recursos.

(2)

En los últimos 60 años, al menos **40%** de todos los conflictos internacionales han tenido un vínculo con el uso de los recursos naturales.

(3)

Los habitantes de los países ricos consumen hasta **10 veces más** recursos que quienes viven en los países más pobres.

(4)

Para lograr los objetivos del Acuerdo de París, se prevé un incremento de la demanda de **cobre y tierras raras** (40%), **níquel y cobalto** (60-70%), y **litio** (~90%).

(5)

La humanidad está agotando los ecosistemas a un ritmo aproximadamente **1.7 veces superior** a la capacidad de regeneración del planeta.

(6)

La contaminación de la tierra, el aire y el agua a causa del **consumo y la producción no sostenibles** provocan importantes **problemas de salud**, especialmente en países pobres.

(7)

En 2016, la degradación ambiental en México fue **6 veces mayor** que las acciones encaminadas a proteger al país.

(8)

Referencias:

- [1] <https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-12/>
- [2] <https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook>
- [3] <https://peacekeeping.un.org/en/conflict-and-natural-resources>
- [4] <https://friendsoftheearth.uk/sites/default/files/downloads/overconsumption.pdf>
- [5] <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions/executive-summary>
- [6] <https://ecojungle.net/post/consequences-of-overexploitation-of-natural-resources/>
- [7] <https://news.un.org/es/story/2019/04/1453741#:~:text=Las%20Naciones%20Unidas%20prev%C3%A9n%20que,9700%20millones%20el%20a%C3%B1o%202050.>
- [8] INEGI 2016

Lo que vemos y lo que no vemos

Hablemos sobre los recursos...

Los recursos son elementos de la naturaleza que permiten generar beneficios o ganancias al ser utilizados y que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas.

Características

Utilidad: se emplean para satisfacer una necesidad de quienes lo consumen.

Disponibilidad limitada: dependen de la existencia, accesibilidad y demanda.

Potencial de agotamiento: se reducen gradualmente a medida que se utilizan.

Clasificación

- Bióticos y abióticos.
- De flujo y de reservas.
- Probable, probado, posible y actual.

La tecnología y la innovación pueden ayudarnos a transformar la naturaleza en recurso

Los recursos no se encuentran distribuidos de manera homogénea

¿Cómo se organizan y gestionan los recursos?

El acceso a los recursos, su manejo, su distribución y los costos asociados a estas actividades pueden ser fuentes de conflicto social y causar daños en los ecosistemas.

La excluibilidad de los recursos se refiere a qué tan fácil o difícil es el acceso a ellos, en tanto que la sustractabilidad concierne a su nivel de extracción o explotación.

Para no rebasar un incremento en la temperatura de 2°C, es necesario REDUCIR la intensidad de carbono 6.5% cada año a partir de 2016 hasta 2100.

		Sustractabilidad	
		Alta	Baja
Excluibilidad	Fácil	Bienes privados	Recursos de peaje
	Difícil	Recursos de uso común	Bienes públicos

Referencias:
<https://www.safeopedia.com/definicion/2945/resource>
 PwC Low Carbon Economy Index 2016
 Ostrom, 1999, *Coping with the tragedy of the commons*

¿Y dónde quedó el CO₂?

Hasta ahora, el CO₂ es considerado un gas de efecto invernadero cuyas concentraciones elevadas en la atmósfera tienen fuertes impactos en la dinámica climática del planeta.

Aunque no lo veamos, el CO₂ se encuentra distribuido a través de diversos subsistemas como la biósfera, la hidrósfera, la litósfera y la atmósfera. Hoy en día, las necesidades relacionadas con su gestión y uso podrían cambiar la manera en que pensamos acerca de él.

¿Es el CO₂ un recurso invisible? Te invitamos a reflexionar sobre las siguientes ideas mientras encuentras las palabras que las complementan en la sopa de letras:

- 1- El CO₂ es un elemento que se encuentra de forma _____ en los diversos subsistemas planetarios (biósfera, atmósfera, litósfera, hidrósfera).
- 2 - Un _____ maduro tiene la capacidad de absorber 21 kg de CO₂ al año.
- 3 - Los procesos naturales y antropológicos pueden causar la _____ de los suelos, lo que afecta su capacidad para absorber CO₂.
- 4 - Hace 300 millones de años, en el _____, se formaron los grandes depósitos de carbón que explotamos hoy en día.
- 5 - Antes de que las plantas conquistaran la tierra firme, hace más de 450 millones de años, la concentración de CO₂ en la atmósfera era 8 veces _____ que la actual.
- 6 - La contaminación de los mares y cuerpos de agua reduce su capacidad de _____ de CO₂.
- 7 - La generación de _____ asociada con los combustibles fósiles es responsable de más del 70% de las emisiones de CO₂.
- 8 - Entre las alternativas naturales para el control de emisiones se encuentran la reforestación y el enriquecimiento de _____.
- 9 - La captura y almacenamiento de CO₂ es una alternativa _____ para el control de emisiones de origen antropogénico o captura directa del aire.
- 10 - De acuerdo con el IPCC, las emisiones que nos quedan en el _____ de carbono para limitar el incremento de la temperatura a 1.5°C son 420 gigatoneladas.

SOPA DE LETRAS

s	u	n	r	e	d	u	c	c	i	o	n
c	a	r	b	o	n	i	f	e	r	o	t
n	x	r	i	s	l	e	w	k	i	q	e
o	c	a	m	p	o	t	u	c	m	r	c
i	a	z	m	r	b	j	a	t	p	w	n
c	l	t	h	p	r	d	c	e	a	h	o
r	o	q	u	f	a	o	i	n	c	f	l
o	r	w	x	r	c	k	l	e	t	m	o
s	a	n	g	m	a	y	o	r	o	e	g
b	u	e	l	o	s	l	e	g	s	n	i
a	d	r	p	e	y	w	b	i	y	o	c
i	n	d	u	s	t	r	i	a	l	r	a

Respuestas: 1. natural, 2. árbol, 3. degradación, 4. Carbonífero, 5. mayor, 6. absorción, 7. energía, 8. suelos, 9. tecnología, 10. presupuesto.

Referencias:

<https://airelibre.cl/cuanto-carbono-absorbe-arbol/>
<http://www.fao.org/soils-portal/soil-degradation-restoration/en/>
<https://www.pnas.org/content/99/7/4167>
<https://skepticalscience.com/CO2-levels-during-the-late-Ordovician.html>
<https://www.mcc-berlin.net/en/research/co2-budget.html>

PARA LLEVAR

En nuestra lista de recomendaciones para este bimestre incluimos información acerca de congresos, sitios de consulta (atlas y mapas), documentales y películas, así como libros que abordan el tema de los recursos naturales desde distintas perspectivas.

Conferencia anual Scottish CCS / Net-zero boundaries and borders: where do we draw the line?

El martes 21 de junio de 2022 se realizará la conferencia anual del Scottish CCS en la que, a lo largo de 5 sesiones, se hablará del carbono a través de las fronteras, hidrógeno bajo en carbono y CCS, emisiones negativas y remoción de CO₂, CCS en Escocia y los mercados de compensación de carbono. El evento será en modalidad híbrida y es totalmente gratuito. Si quieres saber más de la agenda, ponentes y forma de registro, consulta la siguiente liga:

<https://scs.org.uk/news-events/events/148-sccs-annual-conference-2022-netzero-boundaries-and-borders-where-do-we-draw-the-line>

El mapa de carbono

Este sitio web muestra un mapa interactivo animado, distorsionado y con colores para transmitir el papel de los diferentes países respecto al cambio climático. Los datos provienen de bases públicas de gobiernos, industrias y organizaciones internacionales.

<https://www.carbonmap.org/?lang=es>

Atlas de Justicia Ambiental

Consiste en una base de datos georreferenciada que integra información acerca de conflictos sociales relacionados con la industria y la extracción de recursos naturales alrededor del mundo. El proyecto cuenta con la participación de expertos internacionales de 23 universidades y organizaciones de justicia ambiental de 18 países. Está coordinado por la Universidad Autónoma de Barcelona.

<https://ejatlas.org/>

Documentales cortos: *El tema / La corriente del Golfo*

Seis documentales cortos acerca de la crisis climática en México, relacionados con agua, aire, océanos, energía, carbón y alimentos. Una miniserie documental bajo la dirección y producción de Gael García Bernal y la escritora y lingüista Yásnaya Aguilar, quienes presentan distintas historias y perspectivas de dichas problemáticas.

<https://lacorriente-del-golfo.net/proyecto/el-tema/>

Documental: *La maldición de la abundancia*

Este documental aborda qué ha sucedido cuando el dinero y la moral se enfrentan para influenciar la toma de decisiones en el Parque Yasuní en la Amazonía ecuatoriana, un paraíso de biodiversidad donde habitan varias comunidades indígenas y que constituye un espacio en el que se hallan algunas de las más grandes reservas petroleras de ese país.

<https://www.primevideo.com/detail/La-maldici%C3%B3n-de-la-abundancia/0GI0KBK6CNUT2AU56ZJPOVQUA8>

Serie: *En pocas palabras - El fin del petróleo*

En este capítulo de la serie "En pocas palabras" se muestra cómo el descubrimiento y uso del petróleo permitió grandes avances, pero también ha sido la causa de grandes desigualdades. Aquí también se da una explicación de por qué, a pesar de los impactos negativos de este recurso, seguimos utilizándolo.

<https://www.netflix.com/search?q=explained&jbv=80216752>

Serie: *Historia / Nivel 1 - El petróleo de medio oriente*

Este capítulo de la serie "Historia: Nivel 1" incluye datos acerca del petróleo en Medio Oriente y nos invita a preguntarnos si este recurso es una bendición o una maldición. Aunque la temática está centrada en el análisis de impactos sociales y ambientales relacionados con el descubrimiento de yacimientos petroleros, también es aplicable a cualquier otro recurso natural.

<https://www.netflix.com/search?q=explained&jbv=80216752>

Libro: *Lo Pequeño es Hermoso, un estudio de la economía como si la gente importara*

Publicado en 1973 por el economista E.F.Schumacher, este libro presenta una forma distinta de acercarse a los objetivos de la economía y propone una visión alternativa para el uso adecuado de los recursos humanos y naturales, el desarrollo y las formas de organización, inspirado en diversas fuentes de información, filosofías y experiencias.

Libro: *Los límites del crecimiento - 30 años después*

En esta actualización, 30 años después de la primera publicación del libro *Los límites del crecimiento* (1972), Donella Meadows, Dennis Meadows y Jorgen Randers reafirman su tesis acerca de la importancia de proponer soluciones políticas, sociales y económicas basadas en los límites de crecimiento de nuestras sociedades en un mundo de recursos finitos.

Ciudad de México, México, 2022